

НАДІЯ РУСКО

**РОЛЬ НОВОЗАВІТНИХ ЖІНОК У
ПОШИРЕННІ ХРИСТІЯНСТВА ТА ЇХ МІСЦЯ
У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ**

DOI: 10.5281/zenodo.15163608

Майже вже два тисячоліття увага багатьох мислителів зосереджена на дослідженні й критичному осмисленні Нового Завіту – важливої частини Біблії. Однак серед значної кількості наукових публікацій, присвячених дослідженню біблійної тематики, ще не приділялось достатньої уваги висвітленню особливостей новозавітного розуміння сутності жінки, її місця в сімейному і суспільному житті. Питання осмислення сутності жінки найчастіше розглядалося лише в контексті старозавітної концепції створення світу й людини, а також вчення про гріхопадіння останньої. Метою цієї статті є часткове заповнення означеної прогалини в дослідженнях новозавітної проблематики.

Християнський світ постає перед новими викликами щодо жіночого питання. Уже декілька десятиліть тривають дебати про місце жінок у християнських громадах, де влада зосереджена в руках чоловічого духовенства, яке часом маргіналізує їх інституційними і традиційними способами. Майже всіх християн мого покоління, на шлях віри скерували і супроводжували віруючі жінки. Тому вважаю актуальним питання розглянути роль жінки у поширенні християнства.

Очевидно, що так зване “жіноче питання” привертає нині увагу наших культур – європейської, заокеанської та інших. Доля, призначена жінкам; насильства, яких вони зазнають через досі поширені упередження; а також місце, яке вони посідають у житті наших суспільств; їхні щоденні труднощі та мовчазна праця, зокрема у кризових або катастрофічних ситуаціях, – усе це набуває небувалої зримості. Ми живемо в часі так званих рухів, щодо впровадження гендерної рівності, нерідко можна почути, що християнство принижує гідність жінки. Та це неправда, бо християнство навпаки підняло гідність жінки. Адже до приходу Ісуса Христа язичницька та юдейська культура відрізнялися зневажливим ставленням до “слабкої статі”. Всупереч юдейським релігійним традиціям, згідно з яким навіть вчити жінку вважалося непристойною справою, Ісус Христос покликав як чоловіків, так

і жінок іти слідом за Ним: “Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого хреста, та й за Мною йде” (Лк. 9:23)¹.

Культурні і моральні закони забороняли жінці свідчити (наприклад, у суді), тому що її вважали неосвіченою, а показання – неправдивими. В Євангелії читаємо, що жінки, які йшли за Христом, брали активну участь у Його служінні: “і сталося, що Він після того проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи Добру Новину про Боже Царство. Із Ним дванадцять були, та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів і хворіб: Марія, Магдалиною звана, що з неї сім демонів вийшло, і Іванна, дружина Худзи, урядника Іродового, і Сусанна, і інших багато, що маєтком своїм їм служили” (Лк. 8:1–3). Ці жінки не просто випадково пристали до юрби, що супроводжувала Ісуса, не стояли десь позаду, навпаки, вони були разом з Ісусом Христом і дванадцятьма апостолами у центрі служіння.

У Старому Заповіті жінку вважали рабинею, її можна було купити, продати, з нею можна було зробити, що завгодно. Саме на цьому релігійному і культурному тлі, вирізняється постать Ісуса, котрий під час свого земного життя перервав цю несправедливу ланку ставлення до жінки. Саме це я й розгляну в науковій роботі.

Серед Ісусових послідовників було “багато жінок” (Мф. 27:55). Ці жінки залишили свої домівки, сім’ї, родини, щоб сухати Ісуса, ходити за Ним і супроводжували Його в дорозі аж до страстей і хреста, де власне жінки будуть єдиними свідками серед його учнів, Його смерті і поховання (Мф. 15: 40–41, 47) та воскресіння з гробу (Мк. 16: 1–8, Йо. 20:1–2, 11–18).

Уривок Євангелія від Луки, демонструє розрив Ісуса з традицією, бо ж тоді було чимось нечуваним, аби жінки наслідували рабина, вчителя, навпаки, вважалось ганебним і недостойним, щоб рабин навчав жінок про Божі справи. Утім Ісус, насправді не робив різниці між чоловіками і жінками, навпаки деяких жінок записано і представлено як вирішальних суб’єктів в історії життя Ісуса та у розвитку віри в Нього.

Євангелист Матфій свідчить, що жінки “слідом ходили” за Ісусом з Галилеї і йому служили (Мф. 27:55). Однак Ісус ніколи не зупинявся перед уявними бар’єрами, збудованими для захисту чиєїсь невразливості, зведеними на основі моральних, сексуальних, релігійних чи етнічних умов. Ісус не боявся (навіть ціною можливого презирства і наклеювання ярлика “ненажери й винопивці, приятеля митарів і грішників” (Мт. 19:11; Лк. 7:34)), їсти з такими особами та перебувати в їхніх домівках, оскільки Його місія полягала у прийнятті грішників, проголошенні Доброї новини усім тим, хто був далеко від Бога і від його Закону. Таким чином особи, віддалені від спілкування з Богом, завдяки Ісусові ставали слухачами Доброї новини. Ісус не бачив у своєму Богові жодного бажання когось відкинути: ані хворих, ані

¹ Біблійні цитати подаються у перекладі митрополита Іларіона Огієнка: *Біблія*, переклад І. Огієнка, К. (Українське біблійне товариство), 2002, 1165 с.

нечистих, ані явних грішників, ані чужинців, ані тим паче жінок. У своїй праці “Ісус і жінки” Енцо Б’янккі трактує такий один епізод із Євангелія: Ісус запрошений на трапезу Симоном, фарисеєм, побожним чоловіком, праведником, який дотримується Закону, бездоганим у своїй поведінці. Він приймає запрошення, заходить до його дому і займає місце біля столу поруч із Симоном для трапезування, зарезервованого суто для чоловіків. І ось одна жінка, відома як повія, а значить явна грішниця і визнана такою мешканцями містечка, дізнавшись, що Ісус перебуває на бенкеті у цьому домі, сміливо заходить на бенкет, несучи зі собою алебастрову площинку, повну пахощів. Ховаючись, вона підкрадається, зупиняється “позаду” Ісуса (як учні: див. Лк. 9:23; 14:27), присідає “біля його ніг” (у поставі учениці, щоб слухати, як Марія у Вифанії: див. Лк. 10:39) і чинить те, що часто чинила, як повія, вмиваючи ноги клієнтам та намащуючи їх пахощами. Чинить те ж саме для Ісуса, однак з одною суттєвою різницею: вона це чинить безкоштовно, спонтанно, і вмиває його ноги своїми сльозами, цілюючи їх з усієї своєї любові. Вона чула про Ісуса, сама його слухала і любить, його до такої міри, щоб зі сміливістю наважитися на надзвичайний вчинок. Ця жінка є безіменною не тому, що не має гідності, а щоб ніхто з читачів і читачок Євангелія не почувався дистанційованим від неї та міг уявити себе на її місці, а також щоб полишити тут осторонь традицію, котра походить від Григорія Великого – нібито ця жінка є чи то Марією Магдалиною, чи то Марією з Вифанії, яка помаже ноги (чи голову) Ісусові напередодні його страстей. Це є жінка без імені, котра живе у грісі проституції. За часів Ісуса в Палестині ніхто не обирав це ремесло з власної волі, але дівчата, покинуті батьками або куплені як рабині, були приречені на нього з раннього віку. Так, перед нами історія про бідну жінку, жертву покинення або чоловічого свавілля, котрій інші визначили долю повії. Такі дії цієї жінки всіх приголомшують, і присутні там побожні чоловіки, а передусім сам фарисей, який запросив Ісуса, шоковані побаченням: рабин Ісус не інкримінує їй нічого, не звинувачує її та дозволяє себе торкатися (дієслово *haptomai*) жінці, яку з одягу впізнали як повію. Це становить дуже серйозний переступ Закону, тому що ця жінка є нечистою, розпусницею. Фарисей, у межах своїх звичних етичних переконань, мислить так: або Ісус не є пророком і не знає, що тут відбувається, ані хто ця жінка. Ця сцена обурлива, вона бентежить, оскільки без сумніву має еротичний відтінок: ця повія доторкається та гладить ноги Ісуса, цілує їх, омиває їх сльозами, потім витирає їх своїм довгим волоссям. Вона, жінка, не одягнена, як усі інші жінки, чинить те, що знає якнайкраще, аби спокусити та подарувати насолоду. Нарешті, витягнувши пляшечку з пахощами, вона намащує олією ноги Ісусові. Така відвертість жіночого тіла стосовно тіла Ісуса, рабина і пророка, нечувана, вона жахає! А Ісус сприймає все це інакше: в Його ногах жінка, торкаючись Його тіла, плаче так сильно, що вмиває Його ноги своїми сльозами, висушує їх своїм довгим волоссям, цілує їх без жодного слова і намащує

їх пахощами. Ісус бачить жінку, яка страждала і продовжує страждати; жінку, яка любить; жінку, що шукає любові; водночас фарисей бачить грішницю. Власне, тут є яскрава різниця між рабі Єшуа та іншими експертами із Закону, “побожними” чоловіками: Ісус не гріх спершу бачить, а страждання, тож тут передусім бачить особу, яку можна любити, незважаючи на її гріхи, і яка все ще любить; “побожні” чоловіки спершу вистежують, вираховують гріх, судять, а потім бачать страждання, яке пояснюють іншим як наслідок гріха².

Згідно із Законом, а також загальноприйнятим мисленням, ця нечиста жінка, торкаючись Ісуса, мала б передати йому нечистоту, однак у Євангелії підкреслено щось зовсім інше: вона своїм виявом любові до Ісуса перемінює сутність того, що звично чинила за винагороду. Сповнена любові, вона діє без страху: “страху нема в любові” (1 Йн. 4:18)! Жінка плаче, позаяк відчуває провину за вчинені гріхи, чи, можливо, плаче й від радості, оскільки нарешті знайшла чоловіка, який може справді любити і вона може бути ним заново любленою. В абсолютній тиші вона дозволяє своєму тілу висловити свої почуття: сміливість, покірність, любов, і все це підсумовано “її сльозами, справжнє значення приховане у цих жестах” (Франсуа Бовон)³. Для фарисея це торкання є гріхом, небезпекою для Ісуса, прелюдією інтимних стосунків, заборонених законом. Для Ісуса ж це – літургія любові, святкування любові. Власне, усвідомивши цей контраст сприйняття, Ісус, досі мовчазний об’єкт зацікавлених поглядів з боку інших, переймає ініціативу. В тексті дослівно читаємо: “відповідаючи, каже”. Симон лише подумав у своїм серці, він нічого не говорив, але Ісус знає думки серцець (див. Йн. 2:24–25) і в такий спосіб демонструє, що він насправду пророк. Отже, відчитуючи думки того, хто його запросив, кличе його по імені і звертається до нього із авторитетом рабі: “Симоне, маю щось тобі сказати”. Той відповідає: “Кажі, учителю”. Тоді Ісус розповідає коротку притчу, щоб змінити налаштування фарисея, його спосіб мислення: “Два довжники були в одного позикодавця; один був винен п’ятсот динаріїв, а другий п’ятдесят. А що вони не мали звідки віддати, обидвом він простив. Котрий, отже, з них більше буде його любити?”. Симон розуміє значення цієї простої притчі і добре розсуджує, однак із певною обережністю, оскільки відчуває пастку: “Гадаю, той, якому подарував більше”⁴.

Тут розповідь могла б закінчитися, і наука була б зрозумілою. Однак Ісус продовжує, повернувшись до жінки із поглядом, який відновлює її гідність, і запитує Симона: “Бачиш цю жінку?”. Це не банальне запитання, а спонукання побачити жінку, а не грішницю. Запитує із численними мож-

² ЕНЦО Б’янкі, *Ісус і жінки*, К. (ДУХ І ЛІТЕРА), 2020, с. 44–53.

³ FRANCOIS BOVON, ‘The Last Days of Jesus’. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.amazon.com/Last-Days-Jesus-Francois-Bovon/dp/0664230075>.

⁴ ЕНЦО Б’янкі, *Op. cit.*, с. 51.

ливими підтекстами: “Ти її бачиш чи вона залишається для тебе невидимою? Ти її бачиш чи очі твого серця чинять її для тебе незримою? Ти її бачиш чи вона для тебе не існує? Ти у ній бачиш те, що хочеш бачити, на підставі твого уявлення та упередження, чи бачиш те, що вона зараз чинить безоплатно, як прояв любові? Чи ти її бачиш своїм поглядом, що помутнів від звички бачити її на узбіччях доріг?” Потім Ісус наполегливо порівнює цю жінку і Симона, протиставляючи те, що вона зробила, і те, чого він не зробив; чи радше, те, що вона йому дала, і те, чого він йому не дав. Симон запросив його на обід, але не дав йому води, щоб умити ноги, а жінка їх помила своїми сльозами і обтерла своїм волоссям; Симон не дав йому поцілунку, а жінка не переставала цілувати його ноги; Симон не намастив його пахощами, водночас жінка пахощами помазала його ноги. Коротко кажучи, Симон не зумів дати Ісусові нічого, жінка ж, навпаки, сама вчинила себе даром для нього своїми руками, своїми сльозами, усім своїм тілом, своїми ласками: вона вчинила це тілом, яким вона була, а не яким володіла – усім своїм єством, власним тілом, оживленим любов’ю до Ісуса. Все те, що Симон не зробив і не дав йому, ця жінка зробила і йому дала. Отже, завдяки цьому даруванню, що є великою любов’ю, Ісус стверджує: “Прощаються тобі твої гріхи, тому що ти полюбила багато (*hóti egáresen poly*)”. В цьому контексті не можемо не згадати надзвичайний коментар патріарха Афінагора: “*Hóti egáresen poly*”. Тому що вона полюбила багато. Тому що він полюбив багато. У цьому – все християнство⁵.

Потім Ісус додає ще одну фразу, яка, здається, підважує щойно промовлену: “Кому ж мало прощається, той мало любить”. Насправді вони обидві правдиві: той, кому прощено більше, любить більше, і, водночас, ця жінка прощена, тому що полюбила багато. Прощення породжує любов, але й любов породжує прощення! Знаємо добре про величезну кількість екзегетичних та богословських дискусій щодо суперечності між цими висловами Ісуса, але вважаємо за краще підкреслити те, що є у центрі цієї зустрічі між Ісусом і жінкою – любов.

Ісус захищає жінок. Саме тому наприкінці чуємо авторитетне слово Ісуса: “Істинно кажу вам: По цілім світі, скрізь, де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила, на пам’ятку про неї”. “На пам’ятку про неї” – слова дуже подібні до слів Ісуса під час останньої вечері: “на мій спомин” (Лк. 22:19; 1 Кор. 11:24–25). І так, хай де лунатиме Євангеліє, завжди згадуватиметься про нього, Ісуса мертвого, похованого і воскреслого, “аж доки він не прийде” (1 Кор. 11:26). Але також згадують і про неї, безіменну жінку, що полюбила і пророкувала з любові. Після цієї історії настає час видання Ісуса священникам через зраду Юди Іскаріота, одного із Дванадцяти (Мк. 14:10), який продає його за тридцять

⁵ Енцо Б’янкі, *Op. cit.*, с. 51–52.

динаріїв, одну десяту ціни вищезгаданих пахощів (Мт. 26:15; Зах. 11:12–13). Однак учинок жінки з Вифанії наповнив пахощами усю страсну оповідь.

Жінки-учениці, які прийшли з Галилеї, були присутні й, отже, засвідчили смерть Ісуса на хресті, як ми вже про це згадували. Імена цих жінок у трьох синоптичних Євангеліях різні, однак серед них усіх всюди згадано Марію Магдалину, котру в Четвертому Євангелії описано як ученицю, що представляє усіх інших жінок (Йн. 19:25; 20:1–2, 11–18). Цей факт засвідчує її вагому роль у спільноті апостолів і в контексті пам'яті про християнську Пасху – смерть і воскресіння Ісуса. Ці жінки, як уточнюють євангелісти, “дивились, де Його [Ісуса] покладено” (Мк. 15:47), “сиділи проти гробниці” (Мт. 27:61), “бачили гробницю і як покладено тіло Ісуса” (Лк. 23:55), на відміну від учнів, які покинули Ісуса під час його арешту в Гетсиманському саду (Мк. 14:50).

Жінки, учениці, є першими, хто отримує Пасхальну звістку. Вони стають апостолками, себто тими, кого сам Воскреслий посилає до Одинадцятьох нести Євангеліє Євангелія, Найрадіснішу новину: “Ісус Христос воскрес і живе вовіки!”

Це євангельське свідчення триває до сьогодні та є непорушним, як скеля. Але щодо цих розповідей варто зауважити: євангеліст Марко завершує своє Євангеліє, кажучи про них лише як про наляканих і безмовних, охоплених страхом (Мк. 16:8). Матфей навіть не розповідає, як жінки звіщають Добру Новину Одинадцятьом, а лишень згадує, що “одинадцять учнів пішли в Галилею на гору”, що їм учинити наказав через жінок Ісус, і, “побачивши його, вони вклонилися Йому; а деякі сумнівалися” (Мт. 28:16–17). Лука свідчить, що жінки розповідають побачене Одинадцятьом (див. Лк. 24:10), проте зауважує також, що “слова ці їм видавалися пустим верзінням, і вони не повірили їм” (Лк. 24:11). Через недовіру Одинадцятьох свідчення жінок зазнало краху! Вочевидь, лише Петро дещо дослухався до їхніх слів і побіг до гробу, щоб перевірити їхні слова: бачить у порожньому гробі лише пелени і повертається додому здивований, без визнання (Лк. 24:12). Через брак довіри до слів жінок Воскресіння Ісуса Петра заціпило, бо побачене ним у гробі підтвердило їхні слова. Можемо поставити питання: чи вислів “*apêlthen pros auton*” щодо Петра означає лише “повернувся до свого дому”, чи також “повернувся до себе самого”, чи, може, “пішов до себе”, подібно як Авраам після Господнього йому наказу (Бут. 12:1)? Опісля Лука оповідає, як Ісус явився двом учням дорогою до Емауса (Лк. 24:13–33), які також не повірили “деяким із наших жінок”. Ці двоє, повернувшись до Єрусалима, чують від Одинадцятьох вістку: “Христос справді воскрес і з'явився Симонові” (Лк. 24:34), і самі розповідають про те, що сталося з ними в дорозі, і як вони впізнали Воскреслого під час ламання хліба (Лк. 24:35).

Пасхальна вістка, яку було дано жінкам і яку вони проголосили, тепер оповита мовчанням! Їхня розповідь канула у забуття; першу вістку про Воскресіння, яку вони несли, більше не згадують. Підтвердження цьому

бачимо у хронологічно першій так званій керигмі про воскресіння, що записана Павлом: “Я бо вам передав найперше те, що й сам прийняв був: що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням; що був похований, що воскрес третього дня за Писанням; що з’явився Кифі, потім дванадцятьом; опісля ж з’явився він більш, як п’ятистам братів разом” (1 Кор. 15:3–6). Ну, а де ж тут згадка про перші з’явлення жінкам? В історії, написаній чоловіками, важливо згадати про появу п’ятьом сотням чоловіків, про яких нічого невідомо, тільки не про жінок-учениць, імена яких відомі і які були поруч з Ісусом.

У праці Цельса, поганського філософа II століття, який був палким критиком християнства; власне, він засуджував християнську віру через те, що вона, мовляв, базується на словах жінок (Оріген, Проти Цельса, II, 55)⁶. Важлива паралель цьому свідченню наявна у Мт. 27:62–63: вороги, а не учні, пам’ятають істину! Учні забули й Ісусову обіцянку-пророцтво воскресіння, і звістку про його Воскресіння, яку принесли жінки. Тим не менше, з Євангелія годі стерти те, що сталося. Пасхальну віру вперше проголосили саме учениці: саме жінки стали посланницями Христа для його посланців, апостолів.

“Жінко”, – те ж саме звертання Ісус вживає до своєї матері (Йн. 2:4), самарянки (Йн. 4:21) і до Марії Магдалини на світанку (Йн. 20:15). Звертаючись до них таким чином, Ісус дає їм можливість проявити свою істинну тотожність. Коли до жінки ставилися як до об’єкта. Ісус же промовляє до них слово, повертає гідність жінки.

У Четвертому Євангелії постать Марії Магдалини є найбільш таємничою з-поміж усіх жіночих постатей. Про неї читаємо в усіх Євангеліях як про жінку, що була серед інших учениць Ісусових, жінок з Галилеї. У Євангелії від Йоана підкреслено її особливу близькість з Ісусом та факт, що вона була першим свідком його воскресіння. Слід зазначити, що вона також була присутня під хрестом разом з матір’ю Ісуса, з сестрою його матері, з Марією Клеоповою й улюбленим учнем. У час Ісуса, коли Син Чоловічий піднесений вгору (Йн. 3:14; 8:28) і в час Його прослави (Йн. 12:23), під хрестом стоять вони, Господні друзі, ті, які Його люблять, і цієї миті покликані стати спільнотою Ісуса, попри ганебну відсутність учнів, за винятком лише одного з них.

Отже, Марія Магдалина перебувала під хрестом, у найважчу мить Ісусового життя, тоді, коли всі учні втекли, покинувши Його. Саме вона та улюблений учень стали свідками смерті й воскресіння Ісуса. Вона нічого не говорить, ані не чинить під хрестом. Але на третій день після смерті Ісуса, себто першого дня єврейського тижня, рано-вранці вдосвіта, приходить до гробу. Згідно з Йоаном, це була її особиста ініціатива, однак фактич-

⁶ ОРІГЕН, ‘Проти Цельса’. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.pravmir.ru/apologeticheskiy-trud-origena-protiv-kelsa-tselsa/>

но завдяки своєму вчинку вона стає взірцем інших жінок, репрезентує їх. Останні, згідно з синоптичними Євангеліями, пішли до гробу разом із нею. І саме тому вона каже у множині: “Не знаємо, де Його поклали”.

Чому Марія, щойно закінчилася субота, іде до гробу? Четверте Євангеліє не пояснює нам її мотивів: вона не йде, ані щоб помазати тіло Ісуса (Мк. 16:1; Лк. 24:1), ані щоб подивитися на гріб (Мт. 28:1), а чинить це просто так. Можна лише сказати, що вона має єдине бажання бути поруч із мертвим тілом Ісуса. Той, кого Марія любила, помер, от його тіло у гробі, і Марія просто хоче побути поруч. Її наче діймає “палка близькість його відсутності”, яку оспівав Райнер Марія Рільке (Poemes et dedicaces, “Pour trouver Dieu”)⁷. Прийшовши до гробу і побачивши відсунутий камінь, вона притьмом біжить до Петра та улюбленого учня і каже: “забрали Господа з гробниці й не знаємо, де покладено Його!”. Двоє учнів, почувши таку новину, біжать до гробу. Можна собі уявити змагання між цими двома у їхньому бігові: улюблений учень біжить швидше і прибігає першим, а після нього і Петро, який заходить і бачить полотно на землі. Поки це все відбувається Марія продовжує плакати, її нічого не цікавить.

Марія згадує все своє життя з Ісусом, пригадує стосунки, сповнені любові, й тому продовжує плакати, ще й із жалю за минулим, оскільки те, що сталося, вже не повернеться. Зажурена, обертається назад, уже не дивиться ані на гріб, ані на ангелів, а зауважує якогось чоловіка, який ставить їй те ж саме питання: “Жінко, чого ж ти плачеш?”. Як Ісус плакав за померлим Лазарем (Йн. 11:35), так само й Марія плаче за померлим Ісусом. Плаче від любові та від болю любові, а не через свої гріхи: Марія єдина, хто плаче за Ісусом. Лише Петро на сторінках Євангелія оплакує свої гріхи, своє огидне боягузтво, свою любов, швидкоплинну, наче ранкова роса (Ос 6:4). Петро оплакує не Ісуса, а сам себе, бо зрадив друга (Мк. 14:72). Так, Петро може бути іконою християнського покаяння, а Марія Магдалина – іконою любові до Ісуса! В жінки завжди присутня ця емоційна сторона.

Гадаючи, що особа перед нею – охоронець саду, де Йосиф Ариматейський та Никодим поховали Ісуса, Марія відповідає: “Пане, коли ти забрав його, то повідай мені, куди ти його поклав, – а я заберу його”. Але той чоловік, Ісус, також її запитує: “Кого шукаєш?”. Аналогічне запитання до того, яке Ісус поставив двом учням Хрестителя: “Що шукаєте?” (Йн. 1:38: його перші два слова у Четвертому Євангелії). У цьому запитанні є щось таке, що Марія вже не раз чула, оскільки це важливе запитання Ісус ставив кожному, хто хотів стати його учнем: шукання – конкретна умова для кожного учня. Цієї миті Ісус, дивлячись у вічі Марії, каже: “Маріам!”, – звертається до неї по імені. Вона одразу ж знову “обертається” (straphaista) до нього, Ісуса прославленого, уже готова визнати Його каже Йому: “Рав-

⁷ RAINER MARIA RILKE, ‘Pour trouver Dieu’. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://volte-espace.fr/pour-trouver-dieu-rainer-maria-rilke/>

вуні, мій учителю!”. Скільки разів відбувалася розмова між нею та Ісусом: вона, вівця загублена, але віднайдена Ісусом (Мт. 18:12–14; Лк. 15:4–7), названа по імені, впізнає голос свого Пастиря (Йн. 10:3–4). “Маріє!” – лунає вдруге звертання, і відразу ж прохання: “Припини торкатися мене”, себто не торкайся мене своїми руками, оскільки зустріч двох тіл, як колись, більше неможлива, бо тепер тіло воскреслого Ісуса у лоні Отця. Марія, що справді була серед тих, хто “чув, бачив власними очима, оглядав і доторкався своїми руками Слова життя” (1 Йн. 1:1), зараз мусить повірити і полюбити Ісуса іншим чином. Її любов не вмирає, не стає меншою, але тепер для Марії настає пора зовсім по-іншому любити Ісуса! Обернена назад до свого минулого, а тепер покликана Ісусом, вона обертається йому назустріч, йому Воскреслому, без жодної ностальгії за часом, що передував його переходу з цього світу до Отця (Йн. 13:1).

Ця Йоанова розповідь видається дуже “афективною”, себто повною почуттів, і, як така, надихає нас самих уявити нашу любов до Господа Ісуса. На тлі цієї розповіді видніється “Пісня пісень” зі своїм описом саду, де відбувається діалог любові між двома особами (Пісн. 4:16; 5:1; 6:2); вони прощають одне одному провини, шукають одне одного, і одне одного віднаходять (Пісн. 3:1–4; 5:1–8). Подібно до молодої у “Пісні пісень”, Марія Магдалина – жінка, сповнена бажання; її бажання настільки сильне й наполегливе, що лише вона залишається біля гробу, щоб шукати Ісуса, щоб Його побачити. Але особливо хочу наголосити на тому, що цей пошук, ця наполегливість, це бажання виявити свою тілесну присутність є типово жіночими рисами, необхідними у дружбі між чоловіками і жінками. Під час зустрічі з Воскреслим Марії відразу ж доручено стати апостолкою, і вона нею стає: Ісус посилає її до учнів, братів Ісусових, аби несла пасхальну новину. Будучи цілковито слухняною, вона оголошує: “Я бачила Господа”, – і передає те, що Він їй сказав. І так, при витоках пасхальної віри стоїть передусім Марія Магдалина (і жінки-учениці, яких вона уособлює) – жінка, яка повірила у Господа Ісуса і Його полюбила. На жаль, на Заході образ Марії пережив сумну історію і зазнав низки непорозумінь: з неї зробили грішницю, повію з Євангелія від Луки, також Марію з Вифанії, і від тоді її зображають, як жінку, що оплакує свої гріхи, про які в Євангеліях ніде не згадано. Насправді вигнання з неї Ісусом “семи демонів” (Мк. 16:9; Лк. 8:2) означає лише те, що її було звільнено від важкої недуги (число сім позначає повноту, себто важку недугу), а не від гріхів. Для неї зустріч з Ісусом означала зцілення, звільнення від пригнічення, відродження та початок нового, розсудливого життя: від жінки “мертвої”, якою вона була, Ісус її підвів і повернув до життя у повноті, де живуть почуттями, стосунками, любов’ю, спілкуванням, радістю, разом із утомою від важкості життя.

Християнське образотворче мистецтво – попри те, що в ньому домінує іконографія (до речі, вражаюча) з її зображенням нахиленою і впалою ниць, у плачі за свої гріхи – також засвідчує євангельську істину: її часто

зображають як apostola apostolorum, апостолку апостолів (так титулюють її Іринею Ліонський, Іполит Римський, Оріген...), яка проповідує з церковного амвону: на одному барельєфі в катедральному соборі Марселя, у вівтарній частині катедрального собору Саламанки.

Про проповідь Марії Магдалини описує у своїй праці Кетрін Людвіг Янсен у книзі *Марія Магдалина* та наголошує на тому, що вона заслужила право носити золоту корону, небесний вінець, який призначався для проповідників. Цей вінець Марія Магдалина оримала за те, що багатьох направила до Христової віри⁸.

Наприкінці цих роздумів про жінок, яких Ісус зустрів чи які стали його ученицями, не можемо не згадати окремі слова Ісуса, що стосуються жінки, – слова, які також виявляють нам сприйняття Ісусом цього Божого створіння, яке він, будучи сам чоловіком, збагнув у його відмінності та рівній чоловікам гідності.

В Євангелії від Луки зберігся один епізод, короткий діалог між невідомою жінкою з натовпу та Ісусом, який йшов до Єрусалиму. Ця жінка, після того, як послухала Ісуса та побачила його владу над демонами і його здатність зцілювати та оздоровлювати хворих, зворушена внутрішнім поривом захоплення і прихильності до нього, уявляє собі радість його матері: мати такого Сина – це щось надзвичайне! Тому й вигукує: “Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили” (Лк. 11:27). Вона не оспівує блаженства (Лк. 6:20–23), але звеличує привілей матері Ісуса, який, на її думку, полягає в тому, що вона носила у своєму лоні такого сина і годувала його грудьми. Ісус коригує її вигук, вживаючи слово “радше” (μενοιn): “Радше блаженні ті, що слухають Боже слово і його зберігають!” (Лк. 11:28). Справді, материнство жінки є блаженством, як це оспівано у 128-му Псалмі: “Жінка твоя, неначе лоза плододива, у середині дому твого”. Однак блаженство матері Ісуса треба пояснювати чимось іншим: його мати Марія є благословенною, оскільки послухала слово Боже і виконала його, повірила Господеві і впокорилася йому, як слугиня його слова (див. Лк. 1:38, 45, 48; 2:19, 51). Таким чином Ісус проголошує: щоб здобути блаженство, не обов’язково бути матір’ю, навіть його матір’ю. Навіть, якщо ця жінка відчула заздрість, хай невинну, до матері Ісуса, він звертає її увагу на неї саму, кажучи: “Блаженна ти, якщо слухаєш і виконуєш моє слово!”

Згідно з християнським баченням, для жінки найвища честь полягає не в тому, щоб стати матір’ю, оскільки материнство більше не є єдиною можливістю виконати власну місію; учнівство, наслідування Ісуса є тим, що може дати повноту покликання та реалізації жінці – як і чоловікові. Тут варто згадати, що автор – Павлового послання (той, хто продовжує думки історичного Апостола), стверджуючи, що жінка “спасеться, народжуючи

⁸ K. L. YANSEN, ‘Maria Magdalena’. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.scribd.com/document/459079866/Yansen-K-L-Maria-Magdalena-pdf>.

дітей, якщо перебуватиме у вірі, любові та святості зо скромністю” (1 Тим. 2:15), точно не надихається ані словами, ані вчинками Ісуса, які абсолютно чужі такому твердженню.

Жінка – заміжня чи ні, матір чи ні, вдова... – може бути чимось більшим, аніж біологічною матір’ю, оскільки, якщо слухає слово Бога, є ученицею, сестрою і матір’ю Ісуса та інших. Звертаю увагу на ще одну сторінку з життя Ісуса, коли його матір та брати прийшли, щоб з ним зустрітися, а він саме проповідував, оточений учнями, ученицями і натовпом. Не змігши пробратися до нього, перебуваючи назовні (έχο), вони просять його покликати, оскільки він усередині (έσο; див. Мк. 3:31 32 і пар.). “А він у відповідь їм: «Хто моя мати та брати мої?» І поглянувши навкруги, на тих, які сиділи довкола нього, каже: «Ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу, той – мені брат, сестра і мати»” (Мк. 3:33–35; Мт. 12:48–50). Або, згідно з Лукою, “Мати моя і брати мої це ті, що слухають слово Боже і його виконують” (Лк. 8:21).

Отож, перебуваємо в тій самій площині, яку щойно коментували: жінки, відтак, блаженні не через їхнє біологічне материнство, ані через виконання своїх традиційних домашніх функцій (Лк. 10:38–42), а через те, що слухають і виконують Слово; себто вони так само покликані до учнівства, як і чоловіки. Біологічне материнство не є долею для жінок, як і біологічне батьківство для чоловіків. Визначальними є стосунки з Господом, які будуються на слуханні та виконанні Слова, здійсненні Його волі. Саме тому Ісус промовить суворі слова жінкам Єрусалима своєю дорогою на Голгофу. Побачивши їх ридання з жалю до нього, він звернеться до них: “Дочки єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте над собою і над вашими дітьми! Бо ось настануть дні, коли скажуть: Щасливі неплідні та й лона, що не родили, і груди, що не годували” (Лк. 23:28–29). Звісно ж, це загадкові слова, однак вони дозволяють поставити під сумнів материнство як єдину можливість для жінки цілковито реалізуватися і здобути спасіння.

Ми перебуваємо біля витоків двошвидкісного учнівства, яке пізніше щораз помітніше позначатиме життя християнських церков. Чи, мабуть, слід уявити, що в момент переходу між другим і третім християнським тисячоліттям матиме місце інволюційний рух, аналогічний до того, який позначив перехід між першим і другим християнським століттям та призвів до маргіналізації жінок у християнській еклесії? Можливо, занадто сильно змінилися соціо-культурні обставини, щоб таке стало можливим (Марі-нелла Перроні).

На підставі слів і діянь Ісуса стосовно жінок можна було б очікувати творчого продовження такого ставлення також у його спільноті після його смерті та воскресіння. У Діях апостолів згадуються жінки: Тавита, Лідія, Прискилла (Рим. 16:3; 1 Кор. 17:4, 34; 2 Тим. 4:19), жінка Акилли, яка разом із Павлом та чоловіком подорожувала з Коринта до Сирії і в Ефесі

наставила Аполлоса на “шлях Господній” (Дії 18:2, 18, 26). Однак ми не можемо сказати, що Євангелізацію, описану в Діяннях апостолів, здійснювали і жінки. В автентичних листах Павла згадано “Фиву, сестру нашу, служительку Церкви в Кенхреях” (Рим. 16:1), та інших, які трудяться для Господа (Рим. 16:6, 12), Стефанію (1 Кор. 1:16; 16:15, 17), Еводію і Синтиху, які разом із Апостолом боролися за справу Євангелія (Флп. 4:2–3). У Посланні до римлян апостол Павло згадує жінок, які потрудилися в Господі: “Вручаю вам Фиву, сестру нашу, дияконису церкви Кенхрейської. Прийміть її для Господа, як личить святим, і допоможіть їй, у чому вона матиме потребу у вас, бо і вона була помічницею багатьом і мені самому. Вітайте Прискіллу та Акилу, співпрацівників моїх у Христі Ісусі [котрі голову свою покладали за мою душу, яким не я один дякую, але й усі церкви з язичників], і домашню їхню церкву... Вітайте Маріам, яка побачила багато потрудилася для нас. Вітайте Андроника і Юнію, моїх родичів і в’язнів зі мною, які прославилися між апостолами і ще раніше за мене увірували в Христа... Вітайте Трифену і Трифосу, які трудяться в Господі. Вітайте улюблену Персиду, яка багато потрудилася у Господі... Вітайте Філолога та Юлію, Нирея і сестру його, й Олімпана, і всіх із ними братів. Вітайте один одного цілуванням святим. Вітають вас усі церкви Христові”. Аналізуючи ці слова апостола Павла бачимо, що жінки багато потрудилися в Господі, а деякі допомагали своїм чоловікам проповідувати. З цих рядків уже очевидно, що роль жінки в поширенні Слова Божого була чималою. Навіть прості справи приготування їжі, і допомога також були необхідними, тому слово “потрудилися”, можна трактувати у різних значеннях.

Отже, жінки були присутні у християнській спільноті; вони теж зазнавали гонінь за Христа і Євангеліє разом з усіма іншими християнами (Дії 9.2), однак жодну жінку не згадано як суб’єкт у розповідях про євангелізацію, чи під час якоїсь зустрічі, чи у діалозі з апостолами.

Таким чином християнську жінку, звільнену Ісусом та зодягнену в шати гідності, дуже швидко знову загнздують образами патріархальної традиції: спокусниця; перша грішниця; може спастися, якщо є матір’ю, яка народжує дітей у болях, або дівцею, яка старанно “клопочеться про Господні справи” (1 Кор. 7:34).

Петро в Кесарії сповідував віру в Ісуса як Месію (Мк. 8:29 і пар.; Йн. 6:68–69), але й жінка, Марта, визнала відкрито і чітко, що Ісус є “Христос, Божий Син, який гряде у світ цей” (Йн. 11:27); те, що жінки, а передусім Марія Магдалина, першими побачили пустий гріб, увірували у воскресіння і згодом побачили Воскреслого; та що апостоли теж побачили Воскреслого і увірували у воскресіння Христа Господа, але спершу подумали, що жінки-учениці марили і плели дурниці (Лк. 24:11). Було б дуже добре, якби Церква, церкви просто відважно повернулися до того, щоб надихатися словами та поведінкою Ісуса щодо жінок, приймаючи думки, почуття, став-

лення, дуже людські та, водночас, визначальні для становлення християнської спільноти й наявних у ній взаємин між чоловіками і жінками, які тепер усі є одним у Христі Ісусі.

Без Маріїного “так”, не було б спасіння. Власне, коли читаємо розповідь про Благовіщення, то завше наголос ставиться на великій покорі Марії. Однак, уважний читач зверне увагу також, що Марія перед прийняттям рішення “роздумувала, міркувала” над словами ангела. Себто її “так” – це також і раціонально осмислене рішення, а не лише прояв її сумирності як жінки; це приклад Маріїної суб’єктності, оскільки знала, на яку небезпеку наражає себе в контексті чітко означених тодішніх суспільних норм⁹.

Христос своїм ставленням до жінок ламав усталені стереотипи і показував якісно інше сприйняття жінки у суспільстві. Достатньо згадати його розмову із жінкою-самаритянкою, яка не тільки була чужинкою, а ще й жінкою з поганою репутацією. Після розмови з Христом вона переминюється й біжить розповідати про нього самарянам (Йо 4:29). Власне її проповідь є настільки переконливою, що “численні ж самаряни з того міста увірували в нього з-за слів жінки” (Йо 4:39). Чи прийняття жінки, яка дванадцять років мала кровотечу (Лк 8:40–56), що позначала її ритуальну нечистоту (Лев 15:25–30) і робила її соціально ізольованою. Ніхто, окрім Христа і цієї жінки, не знав про момент зцілення, і це могло б залишитися їх таємницею. Однак, Ісус цей факт робить публічним, показуючи, що закони і норми, хоч і засадничо правильні, можуть таврувати особу, і це не ціль законів.

Що ж до інших жінок у Новому Завіті, то слід зазначити, що від початків Ісусової проповіді вони Його супроводжували. От, як пише про це євангелист Лука: “По тому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи й звіщаючи Добру Новину про Царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, яких Він оздоровив від злих духів і недуг: Марія, звана Магдалина, з якої вийшло сім бісів, Йоанна, жінка Хузи, Іродового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм допомагали з своїх маєтків” (Лк 8:1–3). Звичайні жінки засвідчували довіру до Христа і ставали його послідовницями як до смерті на хресті, так і після Воскресіння (Мк 10:42; 15:41). Цікаво, що коли Христос провіщає свою смерть, його 12 апостолів не можуть цього ані прийняти, ані зрозуміти. А саме жінка своїм вчинком показує розуміння того, що станеться, помазуючи миром його ноги (Мк 14:1–11; Мт 26:6–13). Юда зраджує, Петро відрікається, а жінки супроводжують до кінця. Саме жінкам Христос об’являється після свого Воскресіння і посилає їх ширити новину про Воскресіння (Мт 28:9–10; Марії Магдалині в Мк 16:9–20; Йо 20:11–18). Однак, самі ж апостоли або “не йняли віри”, тому жінки їм опо-

⁹ ГАЛИНА ТЕСЛЮК, ‘Біблійна жінка поміж Законом, суспільними очікуваннями і реальністю’. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://risu.ua/bibliyna-zhinka-pomizh-zakonom-suspiilnimi-ochikuvanniami-i-realnistyu_n103143

віли (Мк 16:9–11), або ці слова жінок “їм видавалися пустим верзінням, і вони не повірили їм” (Лк 23:9–11). Суспільно очікувана реакція на слова жінок, оскільки останні не мали юридичного голосу і їх свідчення не були дійсними. Тим не менше, саме жінки стали першими свідками Його Воскресіння і саме вони мали засвідчити цей факт перед Його апостолами та учнями¹⁰.

Ісус не цурався навчати жінок, про це свідчить історія гостювання Ісуса в домі Марти і Марії також показує можливість та важливість жіночого учнівства. Марта дуже очікувано клопочеться про гостину і їй не подобається, що Марія сидить в ногах Ісуса і слухає Його слово. У відповідь Христос повчає Марту про ерархію цінностей. Христос показує Марті, що вона сама не бачить іншої можливості для жіноцтва, окрім тої, що тодішнє суспільство визначило. Він не відкидає важливості домашньої роботи жінок, але показує, що можна вийти за межі суспільних очікувань щодо ролі жінки, і якщо є нагода здобути нові знання, пізнати Правду, то не може бути перешкодою те, що суспільство усталило та очікує від жінки.

¹⁰ ГАЛИНА ТЕСЛЮК, *Op. cit.*